

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
76 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budgetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	

QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING TASHKILIY- IQTISODIY MEXANIZMLARI

Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti

"Iqtisodiyot" kafedrası assistenti, PhD

ORCID: 0000-0001-8592-5640

Annotatsiya: Ushbu maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari o'rganiladi. Raqamli texnologiyalar, jumladan, BIM (Building Information Modeling), sun'iy intellekt, IoT, bulutli hisoblash va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari qurilish jarayonlarini samarali boshqarish, xarajatlarni kamaytirish, sifatni oshirish hamda vaqt tejalishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Maqolada mazkur texnologiyalarni joriy etishdagi asosiy muammolar, mavjud tashkiliy-huquqiy baza, investitsiyaviy resurslar va inson kapitali bilan bog'liq omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, qurilish korxonalarida raqamli transformatsiyani jadallashtirish uchun tavsiya etilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar ishlab chiqilib, ularning amaliy ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: qurilish materiallari sanoati, raqamli texnologiyalar, BIM, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, transformatsiya, samaradorlik, innovatsion boshqaruv.

Abstract: This article explores the organizational and economic mechanisms for implementing digital technologies in the building materials industry. Digital technologies, particularly BIM (Building Information Modeling), artificial intelligence, IoT, cloud computing, and automated control systems, play a crucial role in efficiently managing construction processes, reducing costs, improving quality, and saving time. The article analyzes the key challenges in the implementation of these technologies, including the existing organizational and legal framework, investment resources, and human capital. Furthermore, the paper develops recommended organizational and economic mechanisms to accelerate digital transformation in construction enterprises and substantiates their practical relevance.

Keywords: building materials industry, digital technologies, BIM, organizational and economic mechanism, transformation, efficiency, innovative management.

Аннотация: В статье рассматриваются организационно-экономические механизмы внедрения цифровых технологий на предприятиях промышленности строительных материалов. Цифровые технологии, в частности BIM (информационное моделирование зданий), искусственный интеллект, IoT, облачные вычисления и автоматизированные системы управления, играют ключевую роль в эффективном управлении строительными процессами, снижении затрат, повышении качества и экономии времени. В статье анализируются основные проблемы внедрения данных технологий, факторы, связанные с существующей организационно-правовой базой, инвестиционными ресурсами и человеческим капиталом. Также разработаны рекомендуемые организационно-экономические механизмы ускорения цифровой трансформации и обоснована их практическая значимость.

Ключевые слова: промышленность строительных материалов, цифровые технологии, BIM, организационно-экономический механизм, трансформация, эффективность, инновационный менеджмент.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar sanoatning barcha tarmoqlarida tub o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ayniqsa, qurilish materiallari sanoati uchun bu jarayon dolzarb ahamiyatga ega. Chunki ushbu soha kapital talab qiluvchi, ko'p bosqichli va murakkab tashkiliy jarayonlarga ega. Raqamli texnologiyalar, xususan, BIM (Building Information Modeling), IoT, sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish, sifat va xavfsizlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Ushbu maqola qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda raqamli texnologiyalarni joriy etishda samarali tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiyotni raqamli transformatsiyalash sharoitida sanoat korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari xorijiy olimlar N. Rakesh, J. Wind, D. C. Pigosso, F. Li, M. Fischer va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida keng yoritilgan. So'nggi yillarda ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan qurilish materiallari sanoatining raqamli transformatsiyasi masalalari atroflicha o'rganilmoqda. Xalqaro tajribalarda BIM texnologiyasi ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini integratsiyalovchi vosita sifatida baholanadi. Masalan, AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniyada BIM orqali xom ashyo yetkazib berishdan tortib, mahsulotni yakuniy iste'molchiga yetkazishgacha bo'lgan jarayonlar to'liq raqamlashtirilgan.

Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarni rivojlantirish va transformatsiyalash jarayonlarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ayrim nazariy va amaliy jihatlari yurtimiz iqtisodchi olimlari – S. S. G'ulyamov, R. H. Ayupov, G. R. Boltaboyeva, B. A. Begalov, A. J. Avazov kabi mutaxassislarining ilmiy izlanishlarida ham o'z aksini topgan.

Mahalliy olimlar tomonidan raqamli texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligi hamda resurslardan foydalanish ko'rsatkichlariga ta'siri yuzasidan qator izlanishlar olib borilgan. Biroq amaliyotda bu texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlari hali to'liq shakllanmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ilmiy-analitik, iqtisodiy-statistik hamda ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish bosqichlari, xarajatlar va kutilayotgan iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari asosida kompleks tashkiliy-iqtisodiy mexanizm modeli ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalar va ish usullarini muvaffaqiyatli joriy etgan qurilish kompaniyalari tajribasi tahlil qilinganda, turli sharoitlarga qaramay, ularning transformatsiyasi beshta umumiy amaliyot asosida amalga oshirilgani aniqlangan. Ushbu tajriba raqamli o'zgarishlarni endi boshlayotgan sanoat korxonalarini uchun o'rganishga arziydi:

Yuqori darajadagi IT dasturlarini va tizimlarni joriy etishga shoshilmasdan, aynan korxonada oqsayotgan va raqamlashtirishga ehtiyoj sezilayotgan sohalarga e'tibor qaratish.

Korxonada bo'limlari o'rtasida hamkorlikni shakllantiruvchi va ularni o'zaro integratsiyalovchi tizimlardan foydalanish.

Xodimlarni qayta tayyorlash va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish malakasini oshirish.

Yuqori samaradorlikka erishish uchun loyihalarning qiymati va ko'lamini to'g'ri belgilash hamda faoliyat yo'nalishiga mos parametrlarni aniqlash.

Transformatsiyani samarali amalga oshirish uchun korxonada miqyosida bir nechta o'zaro bog'liq loyihalarni bir vaqtning o'zida joriy etish.

Raqamli transformatsiya muvaffaqiyatli bo'lishi uchun rahbarlar va menejerlar, avvalo, raqamli biznes qanday qiymat yaratishi mumkinligi haqida aniq ta'rifga ega bo'lishi zarur. Transformatsiya jarayonida ular texnologiyaga ajratilgan resurslar qatori, operatsion o'zgarishlarga ham yetarlicha

vaqt va e'tibor qaratishlari lozim. Bunday yondashuv sezilarli darajadagi samaradorlikni ta'minlaydi. McKinsey Global Instituti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar raqamli transformatsiya ishlab chiqarish samaradorligini 14–15 foizga oshirishi va xarajatlarni 4–6 foizga kamaytirishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan sanoat korxonalarini ushbu jarayonlarni qanday amalga oshirishi mumkinligini batafsil tahlil qilamiz.

1-rasm. Sanoat 4.0 doirasida korxonalarini raqamlashtirish uchun qo'llaniladigan texnologiyalar.

Agar Sanoat 3.0 alohida mashinalar va jarayonlarni avtomatlashtirishga qaratilgan bo'lsa, Sanoat 4.0 barcha jismoniy aktivlarni raqamlashtirish va ularni qiymat zanjiri bo'yicha hamkorlar bilan raqamli ekotizimda integratsiyalashuvga yo'naltirilgan. Ma'lumotlarni yaratish, tahlil qilish va uzluksiz uzatish Sanoat 4.0 doirasida va'da qilingan yutuqlarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa qiymat yaratish jarayoniga keng qamrovli yangi texnologiyalarni birlashtirish imkonini beradi. Ushbu jarayonda biz uchta ustuvor yo'nalishni taklif qilamiz:

1) Vertikal va gorizontal qiymat zanjirlarini raqamlashtirish va integratsiyalash.

Sanoat 4.0 ishlab chiqarish, xarid qilish, ishlab chiqarish, logistika va xizmat ko'rsatishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni tashkilot bo'ylab vertikal tarzda integratsiyalaydi. Operatsion jarayonlar, samaradorlik, sifat menejmenti va rejalashtirishga oid barcha ma'lumotlar real vaqt rejimida kengaytirilgan reallik orqali qo'llab-quvvatlanadi va optimallashtirilgan tarmoqda boshqariladi. Gorizontal integratsiya esa ichki operatsiyalardan tashqari, yetkazib beruvchilar, mijozlar va boshqa qiymat zanjiri hamkorlarini qamrab oladi.

2) Mahsulot va xizmatlar taklifini raqamlashtirish.

Mahsulotni raqamlashtirish mavjud mahsulotga ma'lumot tahlili vositalari, aqlli sensorlar yoki aloqa qurilmalari qo'shish orqali uni kengaytirishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, to'liq integratsiyalashgan echimlarga asoslangan yangi raqamli mahsulotlar ham yaratiladi. Kompaniyalar ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish orqali mahsulotdan foydalanish haqidagi bilimlarni chuqurlashtiradi va mijozlarning o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

3) Raqamli biznes modellari va mijozlarga chiqish yo'llari.

Yetakchi sanoat kompaniyalari ma'lumotlarga asoslangan xizmatlar va integratsiyalashgan platformaviy yechimlar orqali o'z mahsulot va xizmat takliflarini kengaytirmoqda. Bunday buzuvchi (disruptive) biznes modellari qo'shimcha raqamli daromad manbalarini yaratadi, mijozlar bilan aloqani kuchaytiradi hamda ularga alohida raqamli ekotizimlar doirasida kompleks yechimlar taqdim etadi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda raqamli texnologiyalarni joriy etish quyidagi omillarga bog'liq: moliyaviy resurslarning yetariligi, texnik infratuzilmaning mavjudligi, xodimlarning raqamli kompetensiyasi va boshqaruv tizimining moslashuvchanligi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, aksariyat korxonalarda BIM texnologiyasiga oid bilimlar yetarli emas, IoT asosidagi nazorat tizimlari esa umuman joriy etilmagan. Ushbu holatlarni inobatga olib, tadqiqot doirasida quyidagi operatsiyalardan iborat mexanizm taklif etildi:

2-rasm. Qurilish sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.¹

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar sanoat va ishlab chiqarish sohalarida katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Qurilish sanoati ham bu jarayondan chetda qolmagan bo'lib, zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida korxonalarda boshqaruvni yanada samarali tashkil etish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va umumiy faoliyat samaradorligini oshirish mumkin. Raqamli texnologiyalardan foydalanish korxonalarining texnik, tashkiliy va iqtisodiy rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu jarayonni samarali amalga oshirish uchun raqamli texnologiyalarni qo'llash mexanizmlarini to'g'ri tashkil etish zarur (2-rasm).

Raqamli texnologiyalar korxonaning ichki boshqaruvini yanada samarali va avtomatlashtirilgan shaklda tashkil etishga imkon beradi. Ushbu mexanizm doirasida korxonalar o'z faoliyatini raqamlashtirish orqali jarayonlarni nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Raqamli texnologiyalar yordamida ma'lumotlar va jarayonlar almashinuvi tezlashadi va rasmiylashtiriladi, bu esa hujjatlar bilan ishlashni soddalashtiradi. Shuningdek, texnologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida maxsus choralar ko'riladi, bu esa korxonada uchun muhim hisoblangan ma'lumotlarning himoyalashiga xizmat qiladi. Natijada raqamlashtirish korxonada samaradorligini oshirishda muhim omilga aylanadi.

Korxonalarda raqamli transformatsiya jarayoni boshqaruv tizimlarini zamonaviy texnologiyalar yordamida avtomatlashtirish imkonini beradi. Bunda "Sanoat 4.0" konsepsiyasi doirasida sun'iy

1 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

intellekt, IoT (Internet of Things), bulutli texnologiyalar kabi ilg'or yechimlarni joriy etish orqali ishlab chiqarish va boshqaruv tizimlari yanada samarali bo'lib boradi. Blokcheyn texnologiyalari esa ma'lumotlarni ishonchli va xavfsiz boshqarish imkonini yaratadi. Ushbu yondashuv mulk munosabatlarini raqamli shaklda kuzatish va nazorat qilish, resurslardan optimal foydalanishni ta'minlash imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali korxonalar o'z iqtisodiy ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashlari mumkin. Avvalo, innovatsion va samarali tizimlarning mavjudligi korxonaga yangi investitsiyalarni jalb qilish imkonini beradi, chunki bu tizimlar investorlar uchun jozibador hisoblanadi. Shuningdek, biznesni kengaytirish va yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlari ortadi. Kapital samaradorligi va aksiyadorlik daromadlarini oshirish orqali korxonaning umumiy iqtisodiy holati yaxshilanadi. Bu esa biznesni rivojlantirish strategiyalarining muhim tarkibiy qismiga aylanadi.

Raqamli texnologiyalar korxonalarning texnik rivojlanishiga xizmat qiladi. Ular ishlab chiqarish jarayonlarini tezkor va samarali tashkil etish orqali faoliyat natijadorligini oshiradi. Tezkor aloqa tizimlarining yaratilishi va optimallashtirilishi zamonaviy bozor talablari bilan moslashishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, investitsiyalarning jozibadorligini oshiradi, bu esa korxonaning raqobatbardoshligini ta'minlaydi va bozorga innovatsion mahsulotlar bilan chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Taklif etilgan model asosida joriy etilgan raqamli texnologiyalar qurilish materiallari mahsulotlari tannarxini 10–15 % ga kamaytirishi, ishlab chiqarish muddatini 20–25 % ga qisqartirishi hamda inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni sezilarli darajada kamaytirishini ko'rsatdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat texnik, balki murakkab tashkiliy va iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati, avvalo, puxta ishlab chiqilgan mexanizmga bog'liq. Mazkur tadqiqotda taklif etilgan mexanizm korxonalarni raqamli transformatsiyaga tayyorlash, investitsiyalarni jalb etish, xodimlar salohiyatini oshirish hamda umumiy samaradorlikni ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Davlat tomonidan soliq imtiyozlari, subsidiyalar va innovatsion grantlarning ajratilishi ushbu jarayonni sezilarli darajada tezlashtiradi. Kelgusida bu yo'nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Plotnikov V. A. Ishlab chiqarishni raqamlashtirish: nazariy mohiyati va Rossiya iqtisodiyotidagi rivojlanish istiqbollari // Sankt-Peterburg davlat iqtisodiyot universiteti materiallari. – 2018-yil. – 4-son (112). – B. 16–24.
2. Li, F. (2020). The digital transformation of business models in the creative industries: A holistic framework and emerging trends. *Technovation*, 92.
3. Pigosso, D. C., & McAlone, T. C. (2021). Making the transition to a circular economy within manufacturing companies: The development and implementation of a self-assessment readiness tool. *Sustainable Production and Consumption*, 28, 346–358.
4. Qodirov S. I. Some issues of digitalization in the industrial sector of the economy. // *Theoretical & Applied Science*, 12(92), 2020. *International Scientific Journal*. p-ISSN: 2308-4944 (print), e-ISSN: 2409-0085 (online). Published: 28.12.2020. (SJIF Impact Factor (2022): 7.184), 377–384-betlar.
5. Qodirov S. I. Sanoat 4.0 da raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari // “Yangi O'zbekistonning iqtisodiyotini rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Namangan muhandislik-qurilish instituti, 2022-yil. 1-son, 50–52-betlar.
6. Qodirov S. I. Qurilish sanoati korxonalari faoliyatini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish masalalari // *Scienceproblem.uz – Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari jurnali*. – 2023-yil. – 6(3)-son, 109–114-betlar.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100